

INGLIZ FANTASTIK ASARLARINING ILK NAMUNALARIDAN ZAMONAVIY DURDONALARIGACHA BO'LGAN RIVOJLANISH BOSQICHI

Ortiqov Rustamjon Abdumalik o'g'li

Fergana State University

rortiqov90@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11213403>

Annotatsiya: Ushbu maqola ingliz fantaziya adabiyotining boy tarixini o'rganadi va uning klassik kelib chiqishidan zamonaviy durdonalarning gullab-yashnashigacha bo'lgan evolyutsiyasini ko'rib chiqadi. Asosiy asarlar va adabiy harakatlarni o'rganib, tadqiqot janrni shakllantirgan va belgilagan chigal iplarni ochishga intiladi. Tadqiqot klassik, uyg'onish, gotika, romantik, Viktoriya va zamonaviy davrlarning boy asarlari haqida ma'lumot beradi va ingliz adabiyoti tarixining madaniy to'qima janrni ochib beradi. Klassik va zamonaviy istiqbollarni sintez qilish orqali ushbu maqola ingliz fantaziya adabiyoti bo'yicha ilmiy munozaraga hissa qo'shadi va uning evolyutsiyasi va madaniy ahamiyati haqida tushuncha beradi.

Kalit so'zlar: Fantaziya, Yuqori Fantaziya, J. R. R. Tolkien, zamonaviy tendentsiyalar, Viktoriya fantaziyasi, Gotika fantaziyasi, mifologiya.

Annotation: This thesis delves into the rich history of English fantasy literature, examining its evolution from its classical origins to the flourishing landscape of contemporary masterpieces. By exploring key works and literary movements, the study aims to unravel the intricate threads that have shaped and defined the genre. The study navigates through the rich tapestry of classical, Renaissance, Gothic, Romantic, Victorian, and modern eras, unraveling the intricate threads that have woven the genre into the cultural fabric of English literary history. In synthesizing classical and contemporary perspectives, this thesis contributes to the scholarly discourse on English fantasy literature, providing a nuanced understanding of its evolution and cultural significance.

Key words: Fantasy, High Fantasy, J.R.R Tolkien, Contemporary Trends, Victorian Fantasy, Gothic Fantasy, Mythology.

Аннотация: Эта статья посвящена богатой истории английской литературы фэнтези и рассматривает ее эволюцию от классических истоков до процветания современных шедевров. Изучая ключевые произведения и литературные течения, исследование стремится распутать запутанные нити, которые сформировали и определили жанр. Исследование проходит через богатый гобелен классической, ренессансной, готической, романтической, викторианской и современной

эпох, распутывая запутанные нити, которые вплели жанр в культурную ткань истории английской литературы. Синтезируя классическую и современную точки зрения, эта диссертация вносит вклад в научный дискурс об английской литературе фэнтези, обеспечивая тонкое понимание ее эволюции и культурного значения.

Ключевые слова: Фэнтези, Высокое фэнтези, Дж. Р. Р. Толкиен, современные тенденции, викторианское фэнтези, готическое фэнтези, мифология.

Fantastika adabiyoti - bu adabiy janr bo'lib, u haqiqatdan ajralib turadigan ijodiy va ko'pincha g'ayritabiiy elementlarni o'z ichiga oladi. Uning xususiyatlariga sehrli muhit, afsonaviy mavjudotlar va g'ayrioddiy kuchlar yoki hodisalardan foydalanish kiradi.

Mavzular ko'pincha qahramonlik, izlanishlar va yaxshilik va yomonlik o'rtasidagi kurashga qaratilgan. Dunyo qurilishi juda muhim va mualliflar murakkab, fantastik olamlarni yaratadilar. Simvolizm va allegoriya keng tarqalgan bo'lib, chuqurroq ma'no darajalarini taklif qiladi. Ingliz fantaziyalari juda katta ahamiyatga ega va madaniy ta'sirga ega. Ular o'quvchilar va tomoshabinlarga haqiqatdan tanaffusni taklif qilib, xayoliy dunyoga qochish imkoniyatini beradi. Masalan, J.R.R. Tolkiening O'rta Yer nafaqat zamonaviy fantaziyani yaratdi, balki keyingi adabiyot, kino va hatto o'yinlarga ham ta'sir ko'rsatdi. Tolkein fantaziya janri haqida shunday deydi:

“Eng yaxshi holatda, fantaziya o'quvchini oddiy dunyoning markazida nima yotganiga hayrat tuyg'usi bilan mukofotlaydi. Eng buyuk hikoyalar turli yo'llar bilan, asrlar davomida qayta-qayta aytiladi. Fantaziya zamonlar o'zgarishi bilan o'zgarib boradi, lekin u hali ham dunyodagi eng qadimiy ertak bo'lib qolmoqda, chunki u ancha oldin boshlangan va biz uning oxirini hali eshitmaganmiz”. [1, 261]

Bu asarlar ko'pincha yaxshilik va yovuzlik, do'stlik va turli madaniyatlarda aks-sado beradigan qahramonning sayohati kabi universal mavzularni o'rganadi. Ular umumiy madaniy lug'at, ilhomlantiruvchi san'at, musiqa va tilga hissa qo'shadilar. [2, 18]. Garri Potter va Frodo Baggins kabi mashhur qahramonlar jasorat, axloq va chidamlilik haqidagi munozaralarga ta'sir ko'rsatib, madaniy piktogrammalarga aylandi.

Bundan tashqari, xayoliy asarlar ko'pincha allegoriya bo'lib xizmat qiladi, haqiqiy dunyo muammolarini metaforik kontekstda ko'rib chiqadi. Janrning doimiy mashhurligi ko'ngilochar tendentsiyalarni shakllantirdi va fantastik va afsonaviy dunyoni hayratda qoldirdi.

Ingliz fantaziyasi boy tarixga ega bo'lib, o'rta asrlar folkloriga va Arturiya afsonalariga borib taqaladi. 19-asrda Jorj MakDonald va Uilyam Morris kabi yozuvchilar bu janrga hissa qo'shgan. J.R.R. Tolkiening 20-asr o'rtalarida "Xobbit" va "Uzuklar hukmdori" kabi asarlari zamonaviy fantaziyaning shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynadi. Bu davrda K.Lyuisning "Narniya yilnomalari" asari ham paydo bo'ldi [3, 137]. J.K. J.K.Rouling va Jorj R.R. Martin kabi mualliflar tufayli janr rivojlanishda davom etdi va ingliz fantaziyasining jozibadorligini mustahkamladilar.

Ingliz fantaziyasining ildizlari mifologiya va folklorga borib taqaladi, bu janrning boy asosini tashkil qiladi. Beovulf qahramonlik eposi anglo-sakson qadriyatlarini aks ettiradi, mifologiyani inson qahramonlarining g'ayritabiiy kuchlarga qarshi kurashi bilan bog'laydi. Bu klassik asarlar fantaziya manbai bo'lib xizmat qiladi, keyingi mualliflarni xayoliy olam va personajlar yaratishga ilhomlantiradi. Qahramonlik, sehrgarlik va epik izlanishlar mavzulari davom etmoqda, ular zamonaviy fantaziyaning qadimiy afsona va afsonalarning abadiy merosi bilan bog'laydi.

Uyg'onish davri fantaziya janrining shakllanishida hal qiluvchi rol o'ynadi, masalan, Edmund Spenserning "Feri qirolichasi" asarini misol keltirishimiz mumkin. Spenserning 16-asr oxirida yozilgan epik she'ri o'quvchilarni ritsarlar, sehrli mavjudotlar va allegorik elementlar bilan to'ldirilgan fantaziya olami bilan tanishtirdi. Uning xayoliy hikoyalari va boy ramziyligi keyingi fantaziya adabiyotiga asos solib, yozuvchilarni voqelikdan tashqari olamlarni kashf etishga ilhomlantirdi. Uyg'onish davrining gumanizmga e'tibor qaratishi va klassik miflarning qayta kashf etilishi fantaziya hikoyalarini yaratishni yanada rag'batlantirib, zamonaviy fantaziyaning paydo bo'lishiga hissa qo'shdi. [5, 47].

18-19-asr gotika adabiyoti fantaziya elementlarining rivojlanishiga, g'ayritabiiy, sirli va dahshat mavzularini kiritishga katta ta'sir ko'rsatdi. Meri Shellingning Frankenshteyn va Bram Stokerning Drakulasi kabi asarlar ijodiy va dahshatli hikoya qilish uchun yo'l ochdi. 18-asrning o'rtalarida "Gotik" o'rta asr me'morchiligiga ham tegishli. Tarixiy tafakkur maktablaridan biri uchli kamarni druidlardan olgan va shu bilan birga uni o'rta asrlardagi german qabilalarining timsoli sifatida ko'rgan, masalan, burchaklar va sakslar. 18-asrning o'rtalariga kelib, quruvchilar o'z ishlariga o'rta asr elementlarini birlashtirgani sababli arxitekturada "Gotik uyg'onish" avj oldi.

Tolkien zamonaviy fantaziya adabiyotini shakllantirishda monumental rol o'ynaydi. Uning "Xobbit" va "Uzuklar hukmdori" asarlari kitobxonlarni murakkab dunyolar, turli madaniyatlar va murakkab tillar bilan tanishtiradi.

Tolkiennning puxta dunyo qurishi, jumladan, xaritalar, hikoyalar va mifologiya, immersiv fantaziya uchun yangi standartni o'rnatdi. Fantastika adabiyoti o'zining mavjudligi uchun "Uzuklar hukmdori"ga qarzdor ekanligini hech kim inkor etmaydi; u mohiyatan avval yozilgan barcha fantaziya asarlarini o'ziga singdirdi va shubhasiz marketing kategoriyasi sifatida "fantaziya" ni yaratdi. Tolkien birinchi bo'lganligini bilib, uning qo'l izini ko'rmasdan boshqa kitoblarni o'qiy olmaysiz. Darhaqiqat, "Uzuklar hukmdori" dan keyingi dastlabki yillarda uning mashhurligi Tolkiennning juda ko'p asarlarining paydo bo'lishiga olib keldi. Tolkiennning ta'siri uning asarlaridan tashqari, butun fantaziya janriga ta'sir qiladi. Uning batafsil sozlamalar, murakkab personajlar va epik rivoyatlarga urg'u berishi son-sanoqsiz mualliflarni ilhomlantirgan. Bundan tashqari, uning Elvish kabi tillarni yaratishi fantaziya olamining chuqur rivojlanishini ko'rsatdi. Tolkiennning merosi zamonaviy fantaziya adabiyoti va ommabop madaniyatda saqlanib qolgan, bu uning asarlarining doimiy mashhurligi va yozuvchilarning keyingi avlodlariga chuqur ta'siridan dalolat beradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ingliz fantaziyasining rivojlanishi boy va o'zgaruvchan sayohat bo'lib, unda gotika va romantik davrlar janrga asos solib, muhim hissa qo'shgan. J.R.R. Tolkiennning zamonaviy fantaziyani shakllantirishdagi misli ko'rilmagan roli janrni yangi cho'qqilarga ko'tardi, murakkab dunyoni barpo etuvchi va yozuvchilar avlodlarini ilhomlantirdi. Ingliz adabiyoti to'qimalariga to'qilgan fantastik unsurlar o'quvchilarni o'ziga rom etishda davom etib, xayolot olamida tasavvur va hikoya qilishning mustahkam kuchini namoyish etadi.

Adabiyotlar:

1. John Aquino - Fantasy in Literature, 2007, Penguin, 261-262
2. J.R.R Tolkien - The lord of the rings, 1954, Bloomberg's, 17-19
3. Ortiqov , R. 2023. THE PROBLEMS AND THEIR IMAGERY IN THE NOVEL "FATHER GORIO" BY HONORE DE BALZAC. Fergana state university conference. (Dec. 2023), 125.
4. o'g'li, O.R.A. 2023. Theoretical Aspect of "Synecdoche "As a Stylistic Figure. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development. 2, 4 (Apr. 2023), 249-254.
5. Ortiqov Rustamjon, & Mo'ydinov Shahboz. (2022). Websites as Support Tools for Learning the English Language in Fergana State University. Czech Journal of Multidisciplinary Innovations, 4, 38-46. Retrieved from <https://www.peerianjournal.com/index.php/czjmi/article/view/67>

6. Ortiqov, Rustamjon. "STRUCTURAL AND SEMANTICAL FEATURES AND DIFFERENCES OF ORAL AND WRITTEN SPEECH." INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING AND TEACHING 1.9 (2022): 438-442